

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(7)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 122 sahifa,
27-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Muqobil energiya manbalarida yarimo'tkazgichlar fizikasi: quyosh panellarining foydali ish koeffitsiyentini oshirish muammolari	10
Abdullajonova Bashorat Olim qizi	
Xavfsizlik tuyg'usining psixologik mazmuni	13
Bahodirova Marhaboxon Tohirjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot madaniyatini rivojlantirishning innovatsion pedagogik texnologiyalari: kompetensiyaviy yondashuv asosida	17
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Tasviriy san'at fanlarini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	21
Ergasheva Go'zal Ruzimurod qizi	
Kurash sportida innovatsion mashg'ulot texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy-pedagogik asoslari	26
Madumarov Jahongir Urinbayevich	
O'quvchilarning texnik tafakkurini rivojlantirishda steam texnologiyalarining o'rni va roli	29
Yo'ldoshev Mirjalol Qosim o'g'li	
Sun'iy intellekt vositalarining bo'lajak o'qituvchilar diagnostik kompetentligini rivojlantirishdagi imkoniyatlari	33
Teshaboyev Akramjon Yuldashevich	
O'qituvchi va talabalar o'rtasidagi kommunikativ o'zaro ta'sir	39
Turdibekova Risolat Shermatovna	
6–7 yoshli bolalarni savodga tayyorlashda didaktik kartochkalar asosidagi leksik o'yinlarning ahamiyati	42
Tursunova Durdona	
Yengil atletika mashg'ulotlarida zamonaviy ilmiy yondashuvlar: maktab o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi va sport natijalari	46
Xalmirzayev Azizillo Nabijonovich	
Veb-kvest" va "Til portfeli" texnologiyalarini bir butun integrativ model asosida o'quv mashg'ulotlarida qo'llanilishi	49
Yusupova Muxabbat Anatolevna	
Содержание личностно-ориентированного образования и его роль в процессе самостоятельной подготовки студентов	53
Рысова Галия Байбулатовна	
Improving the Methodology for Teaching Lexical and Grammatical Transformations in the Translation of Literary Texts	57
Asadova Zebiniso Makhmudovna	
Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik innovatsiyalarni joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	62
Beketov Nurseit Alijan o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida boksni o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	67
Rustamova Zuhro Sanjar qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion yondashuv asosida o'qish darslari samaradorligini metodik takomillashtirishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari.....	71
To'ychiyeva Zulfiyaxon Abdulxoliq qizi	
Mehrli maktabda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim orqali bolalarning ijtimoiy faolligini oshirish mexanizmlari	76
Tursunova Dildora Ziyadullayevna	
Kasbiy fanlar integratsiyasiga asoslangan dasturiy ta'minot vositasida filologiya yo'nalishi talabalarining axborot kompetentligini rivojlantirish metodikasi	79
Yakubov Baxtiyor Baxriddin o'g'li	
Ta'lim klasterlari faoliyatini avtomatlashtirish va monitoring qilish tizimini joriy etish	83
M. Badalova	

Нравственное воспитание студентов средствами русской классической литературы: современные педагогические подходы.....	86
Родина Ирина Витальевна	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining kasbiy identikligini shakllantirishda psixologik diagnostika va rivojlantiruvchi yondashuvlar	91
Feruza Tohirova	
Tarbiya fanini o'qitish jarayonida xalq pedagogikasidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	99
Islomova Mushtaribonu Akram qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida multimedia vositalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	104
Nafisa Tuxtasinova	
Shaxsiy kreativ kompetentlikni rivojlantirishning metodik imkoniyatlari	108
To'xtasinov Dadaxon Farxodovich, Nafisa Tuxtasinova	
Zamonaviy ta'lim oluvchilarni milliy iftixor ruhida tarbiyalashning yangicha yondashuvi	113
Xudayberdiev Inom Xasanovich	
Yoshlar oilalarda ekologik madaniyati rivojlanishida turar joy muhiti va gender yondashuvlarining ahamiyati.....	117
Yusupova Muhabbatxon Abdulajon qizi	

ZAMONAVIY TA'LIM OLUVCHILARNI MILLIY IFTIXOR RUHIDA TARBIYALASHNING YANGICHA YONDASHUVI

Xudayberdiev Inom Xasanovich

O'zbekiston Respublikasi Harbiy Xavfsizlik va Mudofaa Universiteti
umumiy taktika kafedrasida o'qituvchisi,
Guliston davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy ta'lim oluvchilarni milliy iftixor ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari, pedagogik shart-sharoitlari va innovatsion mexanizmlari tahlil qilingan. Globallashuv jarayonlari sharoitida yoshlarda milliy o'zlikni anglash, milliy qadriyatlarga hurmat, vatanparvarlik va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishning samarali usullari yoritilgan. Shuningdek, raqamli ta'lim muhiti, kompetensiyaviy yondashuv va ijtimoiy hamkorlik asosida milliy iftixorni rivojlantirish bo'yicha ilmiy xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: milliy iftixor, milliy qadriyatlar, tarbiya, ta'lim, vatanparvarlik, kompetensiya, ma'naviyat, innovatsion yondashuv.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations, pedagogical conditions, and innovative mechanisms for fostering national pride among modern learners. It highlights effective approaches to developing national identity, respect for national values, patriotism, and civic responsibility among young people in the context of globalization. The study also presents scientific conclusions on promoting national pride through a digital learning environment, a competency-based approach, and social partnership.

Key words: national pride, national values, upbringing, education, patriotism, competency, spirituality, innovative approach.

Аннотация: В статье проанализированы теоретические основы, педагогические условия и инновационные механизмы воспитания современных обучающихся в духе национальной гордости. Раскрыты эффективные методы формирования национальной самосознания, уважения к национальным ценностям, патриотизма и гражданской ответственности молодежи в условиях глобализации. Кроме того, представлены научные выводы по развитию национальной гордости на основе цифровой образовательной среды, компетентностного подхода и социального партнерства.

Ключевые слова: национальная гордость, национальные ценности, воспитание, образование, патриотизм, компетенция, духовность, инновационный подход.

KIRISH

Jahon taraqqiyotining bugungi bosqichida globallashuv, raqamlashtirish va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi yoshlar ongi va dunyoqarashiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday sharoitda milliy qadriyatlarini asrash, milliy o'zlikni anglash hamda yoshlarni milliy iftixor ruhida tarbiyalash davlat va jamiyat oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi ^[1].

O'zbekistonda so'nggi yillarda yoshlarni ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk, Vatan taqdiriga daxldorlik hissi yuksak bo'lgan shaxs sifatida tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ham yoshlarda milliy g'urur, fidoyilik va vatanparvarlik tuyg'ularini kuchaytirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan ^[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Milliy iftixor va yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalalari mahalliy hamda xorijiy olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni hamda yoshlarga oid davlat siyosatiga doir me'yoriy-huquqiy hujjatlarda ta'lim oluvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash ustuvor vazifa sifatida belgilangan ^[1:4].

Sh.M. Mirziyoyev asarlarida Yangi O'zbekiston taraqqiyotida yoshlarning milliy g'ururi, vatanparvarligi va fuqarolik mas'uliyatini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan [2; 3].

Pedagogika sohasidagi ilmiy manbalarda (M. Quronov, O. Musurmonova, O'. Tolipov, M. Usmonboeva, X. Ibragimov va boshqalar) milliy tarbiyaning nazariy asoslari, pedagogik texnologiyalar hamda ma'naviy-xloqiy tarbiyani tashkil etish mexanizmlari yoritilgan [5-9].

Xorijiy tadqiqotchilar J.A. Banks, A. Giddens hamda UNESCO hisobotlarida esa globallashuv sharoitida madaniy xilma-xillik, fuqarolik ta'limi va milliy o'zlikni saqlashning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilingan [12-15]. Mazkur ilmiy manbalar ushbu tadqiqotning nazariy-metodologik asosini tashkil etadi.

Milliy iftixor shaxsning o'z millati tarixi, madaniyati, tili, an'analari va milliy merosiga bo'lgan hurmati hamda faxr tuyg'usini ifodalaydi. U nafaqat ma'naviy qadriyat, balki jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi muhim ijtimoiy omil ham hisoblanadi [3].

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari

Tadqiqotning maqsadi zamonaviy ta'lim oluvchilarni milliy iftixor ruhida tarbiyalashning innovatsion pedagogik mexanizmlarini aniqlash hamda ularni ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

- milliy iftixor tushunchasining pedagogik mazmunini ochib berish;
- milliy iftixorni shakllantirishning zamonaviy omillarini tahlil qilish;
- ta'lim muassasalarida milliy tarbiyaning innovatsion shakllarini aniqlash;
- milliy iftixorni rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv, tahlil, qiyosiy o'rganish, tizimli yondashuv, mantiqiy tahlil hamda ilmiy adabiyotlarni o'rganish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, milliy tarbiyaga oid normativ-huquqiy hujjatlar va ilmiy tadqiqotlarning mazmuni tahlil qilindi [4].

Asosiy qism

Milliy iftixorning pedagogik mohiyati

Milliy iftixor inson ma'naviyatining muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning milliy mansubligini anglash, xalq tarixi va madaniyatiga hurmat bilan munosabatda bo'lishida namoyon bo'ladi [5].

Pedagogik nuqtai nazardan milliy iftixor quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- milliy o'zlikni anglash;
- milliy qadriyatlarga sadoqat;
- tarixiy xotira;
- milliy g'urur;
- vatanparvarlik;
- fuqarolik mas'uliyati.

Ushbu sifatlarni shakllantirish ta'lim muassasalarining tarbiyaviy faoliyatida muhim o'rin tutadi.

Globalashuv sharoitida milliy tarbiyaning ahamiyati

Zamonaviy axborot makonida turli g'oya va qarashlar yoshlar ongiga tez ta'sir qilmoqda. Bu esa milliy qadriyatlarning saqlanishi va yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishni talab etadi [6].

Milliy tarbiya yoshlarning ma'naviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qilib, ularda quyidagi sifatlarni rivojlantiradi:

- milliy mansublik hissi;
- ma'naviy daxldorlik;
- ijtimoiy faollik;
- davlat va jamiyat oldidagi mas'uliyat.

Milliy iftixorni shakllantirishning innovatsion mexanizmlari

Kompetensiyaviy yondashuv. Kompetensiyaviy yondashuv ta'lim oluvchilarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan bog'lash imkonini beradi ^[7].

Milliy iftixor kompetensiyasi quyidagi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi:

- milliy qadriyatlarni anglash;
- milliy merosni himoya qilish;
- jamiyat hayotida faol ishtirok etish;
- milliy manfaatlarini himoya qilish.

Raqamli ta'lim muhiti. Raqamli texnologiyalar milliy tarbiya imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Virtual muzeylar, elektron kutubxonalar, multimedia resurslari va ta'lim platformalari orqali milliy merosni o'rganish imkoniyatlari kengaymoqda ^[8].

Bu usul ta'lim oluvchilarning qiziqishini oshiradi va milliy qadriyatlarni chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Loyihaviy faoliyat. Loyihaviy ta'lim milliy iftixorni shakllantirishning samarali shakllaridan biri hisoblanadi ^[9].

Quyidagi mavzulardagi loyihalar yuqori samara beradi:

1. "Mening mahallam tarixi";
2. "Buyuk ajdodlar merosi";
3. "Milliy qadriyatlar va zamonaviylik";
4. "Vatan taraqqiyotiga mening hissam".

Bunday ishlar ta'lim oluvchilarda mustaqil fikrlash va ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytiradi.

Milliy iftixorni shakllantirishda tarixiy merosning o'rni

O'zbekiston zamini jahon sivilizatsiyasi rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk allomalar vatani hisoblanadi. Imom Buxoriy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy va Amir Temur kabi ajdodlarimiz faoliyati yoshlarda milliy g'ururni tarbiyalashning muhim manbai hisoblanadi ^[10].

Ta'lim jarayonida mazkur shaxslar merosini chuqur o'rganish:

- tarixiy tafakkurni rivojlantiradi;
- milliy mansublik hissini mustahkamlaydi;
- yoshlarda yuksak maqsadlarga intilishni shakllantiradi.

Oila, mahalla va ta'lim muassasasi hamkorligi

Milliy iftixorni shakllantirish faqat ta'lim muassasasining vazifasi emas. Bu jarayonda oila, mahalla va jamoat tashkilotlari ham muhim o'rin tutadi ^[11].

Samarali hamkorlik quyidagi natijalarni ta'minlaydi:

- tarbiyaviy ta'sirning uzluksizligi;
- milliy qadriyatlarning avloddan avlodga o'tishi;
- ijtimoiy nazoratning kuchayishi;
- yoshlarning ma'naviy barqarorligi.

Pedagogning milliy tarbiyadagi o'rni

Pedagog milliy qadriyatlarni targ'ib qiluvchi asosiy subyekt hisoblanadi. Uning kasbiy mahorati va shaxsiy namunasi ta'lim oluvchilarning ma'naviy shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi ^[12].

Zamonaviy pedagog:

- milliy qadriyatlarni ta'lim mazmuniga integratsiya qilishi;
- innovatsion texnologiyalardan foydalanishi;
- tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishi;
- yoshlarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishi lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, milliy iftixorni shakllantirishning samaradorligi quyidagi omillarga bog'liq ^[13]:

1. Milliy qadriyatlarning ta'lim mazmuniga integratsiya qilinishi.
2. Raqamli ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish.
3. Loyihaviy va interaktiv usullarning qo'llanilishi.
4. Oila-mahalla-ta'lim muassasasi hamkorligi.
5. Pedagoglarning milliy tarbiya sohasidagi kompetentligi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, zamonaviy ta'lim oluvchilarni milliy iftixor ruhida tarbiyalash mam-lakat taraqqiyotining muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Milliy iftixor yoshlarda Vatanga muhabbat, milliy qadriyatlariga hurmat va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishga xizmat qiladi ^[14].

Tadqiqot natijalari milliy iftixorni shakllantirishda kompetensiyaviy yondashuv, raqamli ta'lim muhiti, loyi-haviy ta'lim va ijtimoiy hamkorlikning samarali ekanligini ko'rsatdi. Shuningdek, milliy tarbiyaning mazmuni va shakllarini zamon talablari asosida takomillashtirish yoshlarni ma'naviy yetuk va vatanparvar shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi ^[15].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. - Toshkent, 2020.
2. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. - Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent, 2017.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlarga oid davlat siyosatiga doir farmon va qarorlari to'plami. - Toshkent, 2023.
5. Quronov M. Pedagogika nazariyasi va tarixi. - Toshkent: O'qituvchi, 2020.
6. Musurmonova O. Tarbiya nazariyasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2018.
7. Tolipov O'., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: Fan, 2019.
8. Ibragimov X.I., Yuldashev U.A. Pedagogika. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
9. Ziyomhammadov B. Pedagogik mahorat asoslari. - Toshkent: Turon-Iqbol, 2021.
10. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. - Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
11. Mahalla va oila institutining tarbiyaviy imkoniyatlari. Ilmiy to'plam. - Toshkent, 2022.
12. Nishanova Z., Alimova G. Modern Approaches to Civic Education. - Tashkent, 2022.
13. Banks J.A. Cultural Diversity and Education. - New York: Routledge, 2021.
14. Giddens A. Sociology. - Cambridge: Polity Press, 2022.
15. UNESCO. Global Citizenship Education Report. - Paris, 2023.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(7)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.